

Szanowni Państwo!

Uprzejmie proszę o wypełnienie krótkiej ankiety poświęconej **HLH** (zespołowi hemofagocytowemu; limfohistiocytozie hemofagocytowej).

Badanie jest organizowane w ramach Klubu Młodego Hematologa i ma na celu uzyskanie obrazu diagnozowania i leczenia HLH w Polsce.

Bardzo dziękuję za udział!

Podczas wypełniania ankiety proszę o zaznaczenie kwadracików przy wybranych odpowiedziach.

1. Główny obszar aktywności zawodowej:

HEMATOLOGIA (pacjenci dorośli) **HEMATOLOGIA DZIECIĘCA** **TRANSFUZJOLOGIA**

2. Wykonywany zawód:

Lekarz specjalista **Lekarz w trakcie specjalizacji** **Pielęgniarka** **Student**

3. Liczba lat pracy w zawodzie: <10 10-20 21-30 31-40 >40

4. Liczba pacjentów z HLH pod opieką (kiedykolwiek-sumarycznie):

0-2 3-5 5-10 11-20 >20

5. Preferowane kryteria rozpoznawania HLH (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź):

HLH-2004 (5 z 8 kryteriów)

HLH-2004 (4 z 6 dostępnych kryteriów + ferrytyna >2000 ng/ml)

HLH-94

HScore (>169 pkt)

kryteria Ravellego

Inne:

5. Preferowany schemat leczenia HLH (jeśli czynnik wywołujący nie wymaga innego):

HLH-2004 (etopozyd **150** mg/m²; **2** × tydz w pierwszych 2 tygodniach)

HLH-2004 (etopozyd **100** mg/m²; **1** × tydz w pierwszych 2 tygodniach)

HLH-94 (etopozyd **150** mg/m²; **2** × tydz w pierwszych 2 tygodniach)

HLH-94 (etopozyd **100** mg/m²; **1** × tydz w pierwszych 2 tygodniach)

Inny:

6. Spełnienie kryteriów rozpoznania (np. HLH-2004) wymusza zastosowanie protokołu HLH-94 lub 2004 w pełnych dawkach i długości trwania.

Tak **Nie** **Nie wiem**

7. Obecność hemofagocytozy jest konieczna do rozpoznania HLH (czyli zespołu hemofagocytowego).

Tak **Nie** **Nie wiem**

8. Wykrycie wirerii EBV u chorego z HLH powoduje, że dalsza diagnostyka (np. w kierunku nowotworu) nie jest potrzebna.

Tak **Nie** **Nie wiem**

9. Każdy chory niezwłocznie po rozpoznaniu HLH powinien mieć wszczętą procedurę doboru dawcy do przeszczepienia alogenicznych komórek krwiotwórczych.

Tak **Nie** **Nie wiem**

Bardzo dziękuję!